

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ

САРИЕВ КАХРАМОН РАХМАТУЛЛАЕВИЧ

соискатель Академии государственного управления при Президенте
Республики Узбекистан

Аннотация. В статье раскрыты вопросы инвестиционной привлекательности регионов. Даны понятия, связанные с инвестиционной привлекательностью регионов. Изучен мировой опыт инвестиционной привлекательности регионов. Также даны нормативно-правовые акты, связанные с инвестиционной привлекательностью регионов. На основе изучения мирового опыта разработаны предложения по повышению инвестиционной привлекательности регионов.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, инвестиционная деятельность, инвестиции, инновационный проект, инфраструктура, конкурентоспособность, регион, риск, прибыль, качество управления, финансовые ресурсы, финансовые институты.

HUDUDLARNING INVESTITSION JOZIBADORLIGI

SARIYEV QAHRAMON RAHMATULLAYEVICH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi
akademiyasi tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada hududlarning investitsion jozibadorligi masalalari yoritilgan. Hududlarning investitsion jozibadorligiga oid tushunchalar taqdim etilgan. Hududlarning investitsion jozibadorligi bo'yicha xalqaro tajriba o'rganilgan. Shuningdek, hududlarning investitsion jozibadorligiga doir me'yoriy-huquqiy hujjatlar keltirilgan. Xalqaro tajribani tahlil qilish asosida hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish yuzasidan takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: investitsion jozibadorlik, investitsion muhit, investitsion faoliyat, investitsiyalar, innovatsion loyiha, infratuzilma, raqobatbardoshlik, hudud, tavakkalchilik, foyda, boshqaruv sifati, moliyaviy resurslar, moliyaviy institutlar.

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF REGIONS

SARIYEV KAHRAMON RAHMATULLAEVICH

researcher at the Academy of Public Administration under
the President of the Republic of Uzbekistan

Abstract. This article explores issues related to the attractiveness of regions for investment. It presents concepts associated with regional investment appeal. International experience regarding the investment attractiveness of regions has been examined. Additionally, regulatory documents concerning regional investment attractiveness are discussed. Based on an analysis of global practices, proposals have been developed to enhance regions' investment appeal.

Keywords: investment attractiveness, investment environment, investment activity, investments, innovation project, infrastructure, competitiveness, region, risk, profit, quality of management, financial resources, financial institutions.

DOI: 10.5281/zenodo.14550856

В современных условиях регионы являются самостоятельными экономическими агентами и выступают как субъекты конкуренции, действующие на различных рынках. Поведение их обусловлено потенциалом, которым они обладают. И в зависимости от эффективности этого использования они обладают разной способностью открывать, использовать и удерживать конкурентные преимущества. В связи с этим деятельность по повышению привлекательности региональных условий для инвесторов является приоритетной задачей властей и предпринимателей. На сегодняшний день свыше 50 стран инвестируют в экономику Узбекистана, но ведущими странами-инвесторами являются КНР (2,2 млрд. долл.), Россия (2,1 млрд. долл.), Германия (800,7 млн. долл.), Турция (1,18 млрд. долл.) и Южная Корея (137,4 млн. долл.).

Перед тем, как рассмотреть инвестиционную привлекательность регионов нам необходимо дать определение ключевым понятиям, связанным с нашей темой. В привлечении инвестиций немаловажную роль иг-

рают инвестиционные проекты. Инвестиционный проект — это комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на осуществление либо привлечение инвестиций для получения экономических, социальных и других выгод. Немаловажно рассмотреть обязательство инвестора. Инвестиционное обязательство — это обязательство инвестора, принимаемое им для достижения определенных целей. Для проведения инвестиционной политики в регионе нам необходимо обратить внимание на развитие отраслей. Инвестиционная политика — это комплекс взаимосвязанных мероприятий по обеспечению необходимого уровня и структуры инвестиций в экономику Республики Узбекистан и отдельные ее отрасли, повышению инвестиционной активности субъектов инвестиционной деятельности, направленной на изыскание источников инвестиций и определение приоритетных отраслей их использования. Инвестиционная деятельность — это совокупность действий субъектов инвестиционной деятельности, связанная с осуществлением инвестиций. Самым активным в

этой деятельности является участник. Участник инвестиционной деятельности — это субъект инвестиционной деятельности, который обеспечивает реализацию инвестиций как исполнитель заказов или на основании поручения инвестора. Инвестиционный договор — письменное соглашение, заключаемое между субъектами инвестиционной деятельности, определяющее права, обязанности и ответственность сторон инвестиционного договора. Инвестиции — это материальные и нематериальные блага и права на них, в том числе права на объекты интеллектуальной собственности, а также реинвестиции, вкладываемые инвестором на условиях несения рисков в объекты социальной сферы, предпринимательской, научной и других видов деятельности в целях получения прибыли, которые могут включать в себя. Инвестиционная привлекательность регионов — это комплекс факторов, определяющих готовность инвесторов вкладывать средства в экономику определенного региона. Она включает в себя как экономические, так и неэкономические аспекты, влияющие на решение инвесторов. Рассмотрим ключевые факторы, определяющие инвестиционную привлекательность регионов. Это первую очередь экономическая стабильность. Оно определяется макроэкономическими показателями как уровень ВРП, инфляция, безработица и другие экономические индикаторы играют важную роль в оценке инвестиционного климата ре-

гиона. Следующая диверсификация экономики. Регион с разнообразной экономикой менее подвержен рискам и более привлекателен для инвесторов. В Узбекистане на сегодняшний день проводятся решительные меры по кардинальному улучшению делового и инвестиционного климата, устранению излишних бюрократических барьеров, совершенствованию устаревших, не соответствующих современным требованиям процедур. Развитая инфраструктура. Здесь в свою очередь играет транспортная инфраструктура. Наличие хорошо развитых транспортных сетей (дороги, железные дороги, аэропорты) облегчает логистику и снижает затраты для бизнеса. Коммуникации, где имеется доступ к современным информационным технологиям и связи также является важным фактором для инвесторов. Политическая и правовая среда. Стабильность политической ситуации и отсутствие конфликтов способствуют привлечению инвестиций. Правовая система. Защита прав собственности, прозрачность законодательства и наличие эффективных механизмов разрешения споров создают доверие у инвесторов. Приняты два Закона «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» [1] и «О специальных экономических зонах» [2], которые позволили унифицировать ряд ранее принятых нормативно-правовых актов и значительно улучшить условия для инвестирования в Узбекистане. Мы знаем, что инвестиции по объекту назначения подразде-

ляются на капитальные, финансовые и социальные. К капитальным инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в создание и воспроизводство основных фондов, в том числе в новое строительство, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение, а также в развитие иных форм материального производства. К финансовым инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в акции, корпоративные, инфраструктурные и государственные облигации, а также в другие виды ценных бумаг. К социальным инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в развитие человеческого потенциала, навыков и производственного опыта, а также в развитие иных форм нематериальных благ.

В Законе Республики Узбекистан «О специальных экономических зонах» отмечено, что развитие специальной экономической зоны осуществляется в соответствии с программой, которая включает создание производственной инфраструктуры, обеспечение программ развития инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры, создание рыночной инфраструктуры, комплекс мер по привлечению иностранных и отечественных инвестиций в соответствии с функциональной и отраслевой специализацией специальной экономической зоны.

Финансовое обеспечение программы развития специальной экономической зоны осуществляется за счет собственных ресурсов зоны,

частных источников, средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций, а также иных источников, не запрещенных законодательством.

При формировании государственных инвестиционных программ Республики Узбекистан должно предусматриваться финансовое обеспечение программ развития инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры специальных экономических зон. Налоговая политика. Наличие налоговых льгот и стимулов. Привлекательные налоговые условия могут значительно повысить интерес к инвестициям в регион. Прозрачность налоговой системы: Четкие и понятные налоговые правила способствуют лучшему планированию бизнеса. Человеческий капитал. Образование и квалификация рабочей силы. Наличие квалифицированных кадров, готовых к обучению и повышению квалификации, является важным фактором для инвесторов. Уровень жизни. Высокий уровень жизни и социальное обеспечение способствуют привлечению талантливых специалистов в регион.

Инновации и технологии. Научно-исследовательские учреждения: Наличие университетов и исследовательских центров способствует развитию инновационных технологий и привлечению высокотехнологичных инвестиций. Стартап-экосистемы.

Развитие стартапов и поддержка предпринимательства создают динамичную бизнес-среду. Социальная стабильность. Уровень преступности. Низкий уровень преступности и безопасность региона способствуют созданию комфортной среды для ведения бизнеса. Социальные программы. Поддержка местного населения через социальные программы может повысить общественное доверие к бизнесу. На современном этапе трансформации экономики Республики Узбекистан, которая предполагает преобразование структур, форм, способов экономической деятельности и изменение деловой активности в экономике, проблема привлечения инвестиций и подъёма на этой основе ответственного производственного сектора

является центральной. Именно от её успешного решения во многом зависят направленность и темпы дальнейших социально-экономических преобразований в Республике Узбекистан и в конечном итоге обеспечение устойчивого экономического роста [3].

Таким образом инвестиционная привлекательность регионов зависит от множества факторов, которые взаимосвязаны и влияют друг на друга. Регион, стремящийся привлечь инвестиции, должен работать над улучшением всех этих аспектов, создавая благоприятную среду для бизнеса. Успешная инвестиционная политика может привести к экономическому росту, созданию рабочих мест и улучшению качества жизни населения.

Использованная литература

1. Закон Республики Узбекистан, от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» <https://lex.uz/ru/docs/4664144>
2. Закон Республики Узбекистан, от 17.02.2020 г. № ЗРУ-604 «О специальных экономических зонах» <https://lex.uz/docs/4737514>.

Сабилов О.Ш. Повышение инвестиционной привлекательности и создание благоприятного инвестиционного климата. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2020 yil. 77-89-bb.